

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1275 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
	Sattorov Mirjahon	
	Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
	Дебердиев Анвар	
	DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
	Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
	Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
	Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
	Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
	Raxmonov Siyovush Turob o'g'li	
	Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
	Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
	Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
	Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
	Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
	Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
	Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
	Мухаммадиева Лола Атамурадovна	
	Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
	Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043	
Махмудова Севара Улугбековна		
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048	
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna		
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053	
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi		
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057	
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich		
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063	
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li		
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070	
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи		
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073	
Bobaev Isroiljon Abdinabievich		
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078	
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич		
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083	
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich		
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087	
Nazarov Qilich Xolmuradovich		
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092	
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich		
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097	
Qosimova Nodira Saidovna		
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102	
Azizova Maliha Farrux qizi		

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах СНГ: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислон Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
"Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari"	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Budjetlashtirish bo'yicha tashkiliy va uslubiy yondashuvlar tahlili.	1195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Baxromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана.....	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	

A critical evaluation of strategic management’s role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	
O‘zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	

ПЕРЕОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ

Махкамova Саида Гайратова

PhD, доцент кафедры «Бухгалтерский учёт»

Ташкентский Государственный экономический университет, г. Ташкент

s.makhkamova@tsue.uz, E-mail: saidamahkamova81@gmail.com

ORCID: /0000-0002-9927-7506

Аннотация: На этапе развития цифровой экономики в республике Узбекистан роль основных средств очень важна. В последнее время они становятся все более значимыми объектами учета для множества хозяйствующих субъектов, а также для нефтегазовой промышленности республики Узбекистан. Одним из ключевых моментов в бухгалтерии является процесс переоценки основных средств. Он встречается на практике довольно часто, и отражает реальную оценку активов предприятия. В данной статье мы подробно разберемся, что такое переоценка основных средств, как и когда ее проводят и определение финансового результата (прибыли или убытка) от выбытия основных средств в бухгалтерском учете на основе Налогового Кодекса республики Узбекистан.

Ключевые слова: налогообложение, налог на добавленную стоимость, основные средства, капитальные вложения, оборудования к установке, переоценка, первоначальная стоимость, методы переоценки.

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bosqichida asosiy fondlarning o'rni juda muhim. Oxirgi paytlarda ular ko'pgina xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining neft va gaz sanoati uchun muhim hisob ob'ektlariga aylanib bormoqda. Buxgalteriya hisobining asosiy nuqtalaridan biri asosiy vositalarni qayta baholash jarayonidir. Amalda juda keng tarqalgan va korxonalar aktivlarining haqiqiy bahosini aks ettiradi. Ushbu maqolada asosiy vositalarni qayta baholash nima ekanligini, u qanday va qachon amalga oshirilishi hamda asosiy vositalarni tasarruf etishdan olingan moliyaviy natijani (foyda yoki zarar) aniqlashni O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi asosida batafsil ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: soliqqa tortish, qo'shilgan qiymat solig'i, asosiy vositalar, kapital qo'yilmalar, o'rnatish uchun asbob-uskunalar, qayta baholash, dastlabki qiymat, qayta baholash usullari.

Abstract: At the stage of development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan, the role of fixed assets is very important. Recently, they have become increasingly important accounting objects for many economic entities, as well as for the oil and gas industry of the Republic of Uzbekistan. One of the key moments in accounting is the process of revaluation of fixed assets. It is encountered in practice quite often, and reflects the real assessment of the enterprise's assets. In this article, we will examine in detail what the revaluation of fixed assets is, how and when it is carried out and the determination of the financial result (profit or loss) from the disposal of fixed assets in accounting based on the Tax Code of the Republic of Uzbekistan.

Key words: taxation, value added tax, fixed assets, capital investments, equipment for installation, revaluation, initial cost, revaluation methods.

ВВЕДЕНИЕ

Переоценка – это периодическое уточнение восстановительной (справедливой) стоимости основных средств с целью приведения ее в соответствие с современным уровнем рыночных цен.

Переоценка основных средств – это процедура, при которой проводится изменение стоимости активов предприятия в сторону увеличения или уменьшения. Переоценка основных средств и капитальных вложений проводится с целью отражения наиболее справедливой стоимости долгосрочных активов предприятия в финансовом учете и финансовой отчетности.

Переоценка стоимости основных средств производится для установления их реальной стоимости на определенный период.

Переоценка может быть проведена:

- по решению правительства республики;
- по решению собственников имущества предприятия (учредителей).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе проведения исследования были применены общенаучные методы познания, приемы сравнительного анализа, систематизации и обобщения информации.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первоначальная стоимость основных средств может периодически переоцениваться с учетом инфляции. Переоценка стоимости основных средств производится для установления их реальной стоимости на определенный период. После переоценки первоначальная стоимость называется переоцененной.

Порядок проведения переоценки и отражения ее результатов определены:

с 1.01.2025 года – в гл. 6 НСБУ №5 «Основные средства», рег. МЮ 09.08.2024 года № 3546;

до 1.01.2025 года – в гл. 5 НСБУ № 5 «Основные средства», рег. МЮ 20.01.2004 г. № 1299.

С 1 января 2021 года пунктом 9 Постановлением Президента РУз от 30.12.2020 года № ПП-4938 порядок обязательной переоценки основных средств для всех хозяйствующих субъектов отменен. При этом переоценка долгосрочных активов может проводиться в добровольном порядке с периодичностью, установленной в учетной политике предприятия.

До 1.01.2021 года обязательная переоценка основных средств производилась:

микрофирмами и малыми предприятиями - с 1 января 2014 г. один раз в три года (пункт 6 Постановления Президента РУз от 25.12.2013 года № ПП-2099),

остальными предприятиями - ежегодно.

Порядок обязательной переоценки регулировался Положением «О порядке проведения переоценки долгосрочных активов по состоянию на 1 января», рег. МЮ 04.12.2002 года № 1192 (выведено из госреестра с 10.05.2022 года согласно Приказу министра юстиции, рег. МЮ 10.05.2022 года № 3366). До 10.05.2022 года, при проведении добровольной переоценки, как и ранее при проведении обязательной переоценки, предприятия могли применять методы, положения и принципы, установленные Положением № 1192.

До 1.01.2025 года НСБУ № 5, рег. МЮ 20.01.2004 года № 1299 было предусмотрено применение двух методов переоценки:

- метод прямой переоценки;
- метод индексации.

Переоценка долгосрочных активов производится от первоначальной (восстановительной) стоимости объектов, полученных в результате предыдущей переоценки, а по поступившим основным фондам в течение года - от стоимости принятой к учету.

Результаты переоценки, проводимой после 1.01.2021 года, в целях налогового учета:

- не учитываются при определении амортизируемой стоимости основного средства и, соответственно, суммы амортизации подлежащей вычету при расчете налога на прибыль (часть девятнадцатая статьи 306 Налогового Кодекса в редакции Закона РУз от 29.12.2021 года № ЗРУ-741; до 1.01.2022 года - часть седьмая статьи 306 Налогового Кодекса в предыдущей редакции),

- с 1.01.2022 года не учитываются при определении налогооблагаемого финансового результата от выбытия основных средств как плательщиками налога на прибыль, так и плательщиками налога с оборота (статья 298 НК (Налогового Кодекса) в редакции Закона РУз № ЗРУ-741).

К операциям, следствием которых является изменение первоначальной стоимости принятых к бухгалтерскому учету основных средств, относятся:

- переоценка (дооценка, уценка), периодически проводимая в соответствии с установленным порядком;

- достройка, дооборудование объектов основных средств;
- реконструкция, модернизация;
- частичная ликвидация.

Переоцениваться могут следующие объекты основных средств:

- принадлежащих предприятию на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и финансовой аренды (лизинга), независимо от их технического состояния;

- действующих и неиспользуемых, находящихся на консервации;

- подготовленных к списанию, но не оформленных в установленном порядке соответствующими актами;

- а также объектов незавершенного строительства и оборудования, предназначенного к установке.

До 1.01.2021 года данные основные средства переоценивались в обязательном порядке.

Не переоценивались такие объекты основных средств, как:

- земельные участки, кроме земельных участков, приватизированных в порядке, установленном законодательством;

- объекты природопользования (пункт 4 Положения № 1192).

С 1 января 2022 года плательщики НДС и юридические лица с государственной долей в уставном фонде в размере 50% и более в обязательном порядке отражают в автоматизированной информационной системе налоговых органов "E-aktiv" все операции, связанные с переоценкой основных средств (пункт 3 "б" Постановления КМ РУз от 22.09.2021 года № 595).

В программе "E-aktiv" предусмотрено отражение в том числе результатов переоценки основных средств (пункт 4.3 Практического руководства по использованию автоматизированной информационной системы (АИС) "E-aktiv", утвержденным ГНК РУз от 2021 года).

До 1 сентября 2022 года за не использование программного продукта "E-aktiv" (за исключением товаров, включенных в категорию пилотных), к налогоплательщикам меры ответственности применяться не будут (пункт 1"б" раздела I Информационного сообщения МФ и ГНК РУз от 27.01.2022 г.).

С 1.01.2025 года согласно новой редакции НСБУ № 5, рег. МЮ 09.08.2024 года № 3546 глава 6, все объекты основных средств, учитываемые по переоцененной стоимости, приводятся к справедливой стоимости на дату переоценки с периодичностью в зависимости от изменений справедливой стоимости переоцениваемых основных средств. При этом переоценка должна проводиться с достаточной регулярностью, чтобы балансовая стоимость основного средства не отличалась существенно от его справедливой стоимости на конец отчетного периода.

После признания в качестве актива основные средства должны учитываться по первоначальной или переоцененной стоимости. Применяемый метод учета стоимости основных средств должен быть отражен в учетной политике организации. Если в учетной политике выбран метод по переоцененной стоимости, основные средства учитываются по ней. Переоцененная стоимость отражает справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценивания

Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной операции между участниками рынка на дату оценки. В результате переоценки основные средства отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности по переоцененной стоимости.

Документальным ее подтверждением могут быть:

- данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей и их официальных дилеров, товарно-сырьевых бирж, бирж недвижимости;

- данные о стоимости долгосрочных активов в иностранной валюте на дату приобретения (при наличии подтверждающего документа) с применением расчетного коэффициента, определяемого как соотношение курсов ЦБ на дату проведения переоценки и на дату приобретения долгосрочных активов;

- сведения об уровне цен, имеющиеся у соответствующих государственных органов;

- сведения об уровне цен, публикуемых в период проведения переоценки в средствах массовой информации и специальной литературе;

- данные отчета об оценке оценочной организации.

Переоценку можно проводить путем:

- прямого пересчета стоимости объектов по документально подтвержденным рыночным ценам;

- индексации стоимости основных средств с применением индексов, установленных по видам основных средств и в зависимости от периодов их приобретения. Этот метод можно применять, если результаты переоценки будут отражать справедливую стоимость основных средств на дату переоценки.

Применяемый метод переоценки организация определяет в своей учетной политике и применяет его ко всем группам основных средств (п. 29 НСБУ № 5, рег. МЮ 09.08.2024 г. № 3546). Для проведения переоценки долгосрочных активов предприятие может привлечь оценочную организацию и на основании ее отчета произвести переоценку либо воспользоваться индексами переоценки. Согласно пункта 21 Постановления Президента РУз от 25.12.2024 г. № ПП-455 индексы переоценки разрабатываются Национальным комитетом по статистике совместно с Министерством экономики и финансов

для применения индексного метода при переоценке основных средств бюджетных организаций, государственных целевых фондов и других внебюджетных фондов.

Метод прямой переоценки стоимости основных средств является наиболее точным, так как основывается на информации о текущей их стоимости. Текущая стоимость - это стоимость основных средств по действующим рыночным ценам на определенную дату или сумма, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами.

При переоценке основных средств методом прямого пересчета числящаяся в бухгалтерском учете сумма износа подлежит индексации по коэффициенту пересчета, исчисляемому соотношением восстановительной стоимости после переоценки к стоимости до переоценки.

Индексный метод переоценки долгосрочных активов предполагает использование индексов, подготовленных органами статистики Узбекистана к 31 декабря и опубликованных официально в средствах массовой информации.

При переоценке долгосрочных активов путем индексации сумма износа долгосрочных активов (включая объекты, по которым полностью начислен износ), числящаяся в бухгалтерском учете по состоянию на дату проведения переоценки, подлежит умножению на соответствующие индексы.

Если переоценка проводится не каждый год, то при применении индексного метода в период проведения очередной переоценки учитывают индексы изменения стоимости долгосрочных активов за все предшествующие годы после последней переоценки (данный порядок пунктом 7 Положения "О порядке проведения переоценки долгосрочных активов по состоянию на 1 января", рег. МЮ 04.12.2002 года № 1192, был предусмотрен ранее для микрофирм и малых предприятий при проведении обязательной переоценки раз в 3 года).

Увеличение балансовой стоимости долгосрочных активов до их восстановительной стоимости отражается по дебету счетов учета основных средств, в том числе полученных по договору финансовой аренды (лизинга), по дебету счетов группы 0700 "Оборудование к установке", по дебету счета 0810 "Незавершенное строительство".

Одновременно с переоценкой первоначальной стоимости пересчитывается сумма накопленного износа (счета 0200), включая объекты, по которым полностью начислена амортизация.

Переоценивается накопленный износ:

при индексном методе – с применением соответствующих индексов изменения стоимости основных средств;

при прямом методе – с применением коэффициента пересчета, который определяется как соотношение стоимости основных средств после переоценки к стоимости до переоценки.

Корреспонденцию счетов учета дооценки основных средств, основных средств полученных по договору финансовой аренды, оборудования к установке, незавершенного строительства в предприятиях нефтегазовой промышленности республики Узбекистан можно отразить по нижеприведенной таблице.

Таблица 1. Дооценка долгосрочных активов в предприятиях нефтегазовой промышленности

Дебет	Кредит
0100 "Основные средства", 0310 "Основные средства, полученные по договору финансовой аренды", 0700 "Оборудование к установке", 0810 "Незавершенное строительство" - <i>на сумму дооценки первоначальной (восстановительной) стоимости</i>	8510 "Корректировки по переоценке долгосрочных активов"
8510 "Корректировки по переоценке долгосрочных активов" –	0200 "Износ основных средств" - <i>на сумму дооценки накопленного износа</i>
Формирование резервного капитала за счет переоценки	
0100 «Основные средства», 0310 «Основные средства, полученные по договору финансовой аренды», 0700 «Оборудование к установке», 0810 «Незавершенное строительство» - <i>на сумму дооценки первоначальной (справедливой) стоимости</i>	0200 «Износ основных средств» - <i>на сумму дооценки накопленного износа</i> 8510 «Корректировки по переоценке долгосрочных активов» - <i>на сумму разницы между суммами дооценки первоначальной (справедливой) стоимости и накопленного износа объекта долгосрочных активов</i>

При определении финансового результата (прибыли или убытка) от выбытия основных средств в бухгалтерском учете сумма дооценки основных средств, которые ранее были переоценены, превышение сумм предыдущих дооценок над суммой предыдущих уценок этих основных средств включается в состав дохода от выбытия основных средств с одновременным уменьшением резервного капитала по счету 8510 “Корректировка по переоценке долгосрочных активов” (НСБУ № 5).

С 1.01.2022 года в целях налогового учета финансовый результат от выбытия основных средств определяется в соответствии с порядком, установленным статьей 298 Налогового кодекса в редакции Закона РУз от 29.12.2021 года № ЗРУ-741. При определении прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств учитывается только сумма дооценки, накопленная по состоянию на 1 января 2021 года (часть третья статьи 298 НК). Соответственно, результаты переоценок, проводимых начиная с 1.01.2021 года не учитываются.

Переоценка (дооценка) стоимости производственного оборудования индексным методом.

В соответствии с пунктом 9 Положения “О порядке проведения переоценки долгосрочных активов по состоянию на 1 января”, зарегистрированным МЮ 04.12.2002 года № 1192, уменьшение балансовой стоимости долгосрочных активов до их восстановительной стоимости отражается по кредиту счетов учета основных средств, в том числе полученных по договору финансовой аренды (лизинга); по кредиту счетов группы 0700 “Оборудование к установке”; по кредиту счета 0810 “Незавершенное строительство”.

Корреспонденцию счетов учета уценки основных средств, основных средств полученных по договору финансовой аренды, оборудования к установке, незавершенного строительства в предприятиях нефтегазовой промышленности республики Узбекистан можно отразить по нижеприведенной таблице.

Таблица 2. Уценка долгосрочных активов в результате переоценки в предприятиях нефтегазовой промышленности

Дебет	Кредит
0200 “Износ основных средств” - <i>на сумму уценки накопленного износа основных средств</i> 8510 “Корректировки по переоценке долгосрочных активов” - <i>на сумму уценки в пределах суммы превышения сумм предыдущих дооценок над суммой предыдущих уценок этого объекта долгосрочных активов</i> 9430 “Прочие операционные расходы” - <i>на сумму превышения уценки над суммой превышения сумм предыдущих дооценок над суммой предыдущих уценок</i>	0100 “Основные средства”, 0310 “Основные средства, полученные по договору финансовой аренды”, 0700 “Оборудование к установке”, 0810 “Незавершенное строительство” <i>на сумму уценки первоначальной (справедливой) стоимости</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сумма уценки, превышающая прирост от предыдущей дооценки, образующаяся в результате проведения переоценки основных средств, рассматривается как расход предприятия, не подлежащий вычету из налоговой базы по налогу на прибыль (с 1 января 2020 года - пункт 31 статьи 317 нового Налогового Кодекса, утвержденным Законом РУз от 30.12.2019 г. № ЗРУ-599). До 01.01.2020 года сумма уценки рассматривалась как прочий расход предприятия и вычиталась из налогооблагаемой базы на основании подпункта “з” пункта 40 статьи 145 старого НК, утвержденным Законом РУз № ЗРУ-136.

При этом в налоговом учете сумма уценки, проводимой после 1.01.2021 года, не учитывается в целях определения стоимости актива и начисления амортизации согласно части 19 статьи 306 Налогового кодекса в редакции Закона РУз от 29.12.2021 г. № ЗРУ-741.

Список использованных источников

1. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан, утвержденный в новой редакции Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599.
2. Закон Республики Узбекистан от 29.12.2021 г. № ЗРУ-741 «О внесении изменений и дополнений в налоговый кодекс республики Узбекистан».
3. Информационное сообщение МФ (Министерство Финансов) и ГНК (Государственный налоговый комитет) Республики Узбекистан от 27.01.2022 г.
4. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-1013-сон 24.12.2024. О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/ru/docs/7279807>
5. Положение «О порядке специального регистрационного учета плательщиков налога на добавленную стоимость в налоговых органах», утвержденным Постановлением КМ (Кабинета Министров) РУз от 22.09.2021 года № 595.

6. Положение “О порядке проведения переоценки долгосрочных активов по состоянию на 1 января”, зарегистрированным МЮ 04.12.2002 г. № 1192.
7. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ N 5) «Основные средства» (Утвержден Приказом министра экономики и финансов от 14.06.2024 г. N 133, зарегистрированным МЮ 09.08.2024 г. N 3546).
8. Национальный стандарт бухгалтерского учёта республики Узбекистан НСБУ № 21 «План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению».
9. Атабаева З.А. Организация учета инвестиций на капитальные вложения. Журнал «Проблемы современной науки и образования», 2019 - <https://elibrary.ru> 12-1 (145) стр. 58-63.
10. Атабаева З.А. Учётная политика организации и, её связь с налоговым планированием. International Conference on Developments in Education, Sciences and Humanities Hosted from Hamburg, Germany, 2022 - <https://econferencezone.org>.
11. Атабаева З.А. Совершенствование информационно-коммуникационных технологий при ведении БУ в условиях ЦЭ. Журнал. Инновационное развитие в экономике. Научно-практический и теоретический журнал. Издатель // Инновационное развитие в экономике ISSN-2181-9475. 2020/12, № 5-6.
12. Атабаева З.А., Махкамова С.Г. Учёт затрат есть неотъемлемая составляющая управления производством ведения нефтегазового бизнеса. // Журнал “Развитие учетно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов. Российская Федерация, Пермь, 26 ноября 2021 года. с. 194-203.
13. Махкамова С.Г. Порядок проведения переоценки основных средств и капитальных вложений в нефтегазовой отрасли. // «Экономика и социум» №3 (130) 2025. ISSN 2225-1545, 711-718 с.
14. <https://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-provedeniya-pereotsenki-osnovnyh-sredstv-i-kapitalnyh-vlozheniy-v-neftegazovoy-otrasli/viewer>
15. Махкамова С.Г. Совершенствование учета приобретения основных средств по импорту и налоговые последствия в нефтегазовой отрасли. // «Экономика и социум» №4 (131) 2025. ISSN 2225-1545.
16. https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_c5b2fd90df994203b6138aeaecec824f.pdf?index=true

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
